

ФОРМИРОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРУКТУРА ТЕКСТИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Шадиевой Шахзоды Мусадилла кизи

Магистрант 2-курса Ташкентский

институт текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5943084>

Аннотация

Статья посвящается разработке новых технологий формирования комбинированных текстильных материалов, принадлежащих к техническому текстилю, а также раскроется виде текстильной ткани и волокне. Ключевые слова: текстильных компонентов, комбинированных материалов, текстильных композитов, нити, волокно, материал, механические свойства

Ключевые слова: текстильных материалов, комбинированных материалов, нити, волокно, материал, механические свойства, ламинированные волокно текстильных компонентов

Abstract

The article is devoted to the development of new technologies for the formation of combined textile materials belonging to technical textiles, and will also be revealed in the form of textile fabric and fiber. Key words: textile components, combined materials, textile composites, threads, fiber, material, mechanical properties

Key words: textile materials, composite materials, threads, fiber, material, mechanical properties, laminated fiber textile components

Область применения тканей с использованием эластановых нитей расширилась так, что эти ткани со своими специфическими свойствами используются практически для всех видов текстильных изделий. Замечательные свойства растяжимости и восстановления размеров эластичного волокна повышают качество всех видов тканей и изделий одежды, в которых оно применяется, придавая им удобство и свободу движениям, улучшая облегаемость, сохранение формы, туше и устраняя морщины. Ткани, облагороженные с помощью эластановых нитей, сохраняют внешний вид и гриф основного волокна. В большинстве случаев речь идет о растяжимых тканях, в составе которых преобладают искусственные и синтетические волокна. При этом нет предложений по растяжимым льняным и даже полульняным тканям. В тоже время известно, что наиболее полезной является одежда из льняной ткани. Как известно, качество готовой продукции напрямую зависит от сырья. Связь налицо: чем

качественней сырье, из которого будет произведена ткань, тем привлекательней будет и готовое изделие. Продукция текстильной и легкой промышленности по объективным обстоятельствам всегда имеет устойчивый спрос (обеспечение условия жизнедеятельности человека, использование в различных технологических процессах, а также в виде конструкционных материалов во многих технических устройствах, в том числе и оборонного значения). В Узбекистане имеется достаточно надежная сырьевая база текстильной и легкой промышленности, которая может в перспективе использоваться с большей эффективностью, чем в настоящее время, и получить значительное развитие.

Для изготовления особо прочных текстильных композитов применяются нити, жгуты и ленты, являющиеся однонаправленными структурами. Они также используются для получения слоистых композитов либо путем выкладки текстильных слоев во взаимно перпендикулярных направлениях и под различными углами, либо путем выкладки текстильного компонента на материал основы (не текстильный компонент) [1.] Основной недостаток текстильных композитов с использованием однонаправленных текстильных компонентов – низкие механические свойства при поперечном нагружении и сдвиге, обусловленные недостаточной прочностью связи на границе раздела слоев. Основным сырьем для формирования однонаправленных композитов являются углеродные, арамидные, базальтовые волокна [2.]. Наиболее распространенными текстильными материалами, используемыми для получения слоистых пластиков типа текстолитов в виде листовых, намотанных и формованных изделий, являются ткани. Основным их преимуществом является высокая технологичность, возможность использования для формирования различными способами [3]. однонаправленные материалы с использованием нитей, жгутов, лент двунаправленные материалы с использованием тканей, перекрестно уложенных нитей, вязаных и плетеных полотен с хаотическим расположением волокон или нитей в плоскости с использованием нетканых материалов основы (подложки), ламинированные волокнами 37 Для получения текстолитов применяют ткани полотняного, саржевого, сатинового и других простых переплетений. Однако, из-за изгибов нитей при переплетении возникает проблема снижения адгезионной прочности на границе раздела слоев. Для производства текстолитов применение находят плоские плетеные текстильные структуры с заданным углом

расположения наполнителей и раппортом переплетений, обеспечивающим максимально высокие механические характеристики в направлении действия внешних нагрузок. Раппорт с достаточно длинными перекрытиями нитей обеспечивает достижение большей прочности и жесткости структуры в заданном направлении. Трикотажные полотна вследствие высокой податливости позволяют получать изделия из слоистых текстильных материалов с малыми радиусами кривизны. Трикотажные полотна имеют важные преимущества при изготовлении деталей и изделий с расположением текстильного компонента в виде вязаных объемных форм с различной плотностью вязания и заданной толщиной материала. Для получения листовых текстолитов с умеренными механическими характеристиками чаще всего используются нетканые материалы и другие волокнистые холсты на основе волокон. Они широко используются при изготовлении изделий методами прессования и контактного формования, поскольку более податливы, чем тканые и другие структуры из нитей вследствие подвижности отдельных волокон. Благодаря этому обеспечивается возможность изготовления изделий со сравнительно малым радиусом изгиба при сохранении целостности и с незначительным утонением волокнистого слоя при прессовании. Нетканые материалы, благодаря разнообразию своих свойств, открывают безграничные возможности применения. Например, в многослойных текстильных композитах медицинского и санитарно-гигиенического назначения гидрофобные нетканые материалы могут выполнять функции барьерного слоя текстильного композита. Этот слой должен создавать препятствие проникновению жидкости в окружающую среду [4.] Применение нетканых полотен позволяет реализовать разные подходы к изготовлению текстильных композитов для различных областей применения, где необходимо сохранение работоспособности в условиях динамического нагружения, включая специфические сочетания напряжений от механических, термических и ударных воздействий. Области применения текстильных материалов с нановолокнистым покрытием Метод электроформования позволяет получать нано- и субмикронные волокнистые покрытия, поэтому в некоторых областях применения они могут иметь ряд преимуществ перед традиционными полимерными, стеклянными и углеродными волокнами. Однако в промышленных масштабах нановолокнистые нетканые материалы производится в основном для создания различных фильтров и

традиционных медицинских применений. У исследователей наибольший интерес вызывает применение нановолокнистых покрытий и материалов в биоинженерии и медицине, чему посвящено большинство публикаций, с частности перевязочного, санитарно-гигиенического и косметологического назначения. Выбор вида текстильной структуры для формирования комбинированных текстильных материалов определяется следующими факторами: • назначением материала; • функциями текстильного слоя в структуре композита; • достижение максимальной адгезионной прочности; • возможностью равномерного распределения текстильного компонента по заданной поверхности материала или изделия; • доступностью и экономическими соображениями. Для комбинированных текстильных материалов декоративно-отделочного назначения основная функция текстильного компонента – декоративная и наиболее часто используемыми видами текстильных структур являются ворсовые покрытия и тканые полотна. Нетканые материалы, в данном случае, широко используют в качестве основы (подложки) при формировании слоистых материалов.

Использованные источники:

1. Пинчук, Л. С. Материаловедение и конструкционные материалы / Л. С. Пинчук [и др.] ; под ред. В. А. Белого. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 461 с.
2. Пат. 2523809 РФ. Новые армирующие материалы, подходящие для получения композиционных деталей / Бери Жан-Марк (FR), Ламет Жан-Флоран (FR), Минни Жан-Кристоф (FR); заявка № 2011120428/05; заявл. 27.11.2012; опубл. 27/072014 , Бюл. № 33.
3. Иванов, Д. А. Дисперсноупрочненные волокнистые и слоистые неорганические композиционные материалы: учебное пособие / Д. А. Иванов, 354 А. И. Ситников, С. Д. Шляпин; под ред. академика РАН А.А. Ильина. – Москва : МГИУ, 2010. – 230 с. 23. 4. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология: учеб. пособие / М. Л. Кербер [и др.]; под ред. А. А. Берлина. – СПб. : Профессия, 2008. – 560 с.
4. Филатов, Ю. Н. Электроформование волокнистых материалов (ЭФВ-процесс) / Ю. Н. Филатов; под ред. профессора В. Н. Кириченко. – Москва, 2001. – 231 с

